

**ТАБЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚУВЧИЛАРГА КУРАШ СПОРТ ТУРИНГ
ТАРБИЯВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ЎРГАТИШ МАСАЛАЛАРИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6190025>

А.Р.Абдулахатов

Халқаро кураш институти ЧДПИ доценти

Д.Р.Нигматуллаева

ЧДПИ магистранти

Аннотация: Ушбу мақола кураш спорт туринг ўқувчи –ёшлар ўртасида тарбиявий аҳамиятларини ўргатишга қаратилган.

Калит сўзлар: Кураш, спорт, тарбия, галаба, машгулот, ишонч, ҳурмат, ирода, рақиб, миллат, билим.

*Энди жаҳон спорт майдонларида “Ҳалол”, “Ғирром”,
“Чала”, “Ёнбош” деган сўзлар жаранглаб Ўзбек номини,
Ўзбекистон номини дунёга тараннум этади!*

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев

Бугунги кунда юрт келажаги бўлган ёшларни ватанпарвар, мамлакат тараққиётига дахлдор, ижтимоий масъулиятли қилиб тарбиялашда жисмоний тарбия ва спорт асосий восита бўлиб хизмат қилмоқда. Шу жиҳатдан жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш, бу соҳадаги муаммоларни фалсафий, ҳуқуқий, социологик ёндашувлар орқали ҳал қилиш, жисмоний тарбия ва спорт мутахассисларини рақобатбардош кадрлар қилиб тайёрлаш, уларнинг тафаккур тарзини такомиллаштириш асосий вазифаларимиздан биридир. Мазкур муаммоларни бартараф этишда жисмоний тарбия ва спортга тарбия воситаларидан бири сифатида ёндошиш муҳим аҳамият касб этади. Айни шу омил, миллий ғурур, Ватан учун фахрланмоқ, ор-номус, юрт шаъни каби туйғулар шаклланишининг асоси саналади.

Замонавий билим ва кўникмаларга эга, мамлакатнинг муносиб келажаги учун жавобгарликни ўз зиммасига ола биладиган баркамол, мақсадга интилувчан ва серғайрат ёшларни тарбиялаш мамлакатни барқарор ва илдам ривожлантиришнинг энг муҳим шартидир. Сўнги йилларда ёшларнинг интеллектуал ва ижодий салоҳиятини намоён қилиш, уларнинг фуқаролик жавобгарлигини ва олиб борилаётган ислохотларга дахлдорлигини ошириш борасида улкан ишлар амалга оширилди.

Спорт машгулотлари жараёнида ғоявий тарбиялаш, ўқиш, машқ қилиш, мусобақаларда иштирок этиш, ахлоқий меъёрларга риоя қилиш орқали амалга оширилади. Ўқув-спорт машқларида, спорт мусобақаларида спортчилар катта руҳий ва жисмоний зўриқишларни бошидан кечирадилар. Бу зўриқишлар уларнинг

иродасини мустаҳкамлайди, дадиллик, ўзини қўлга олиш, қатъийлик, ўз кучига ишонч, чидамлилиқ ва интизомга ўргатади. Спорт мусобақаларида ғолиб бўлиш спорт жамоасининг ҳар бир аъзосини ўз қизиқишларини жамоа манфаатларига бўйсундиради, жамоанинг бир қисмига айланиб, унда ўз ўрнини топишга йўналтиради. Умумий мақсадни амалга ошириш, ғалаба учун жамоанинг ҳар бир аъзоси кучларини бирлаштириб, мувофиқлаштириб, жон-жаҳди билан ғалаба сари ундайди. Ғалабага бўлган ишонч ва интилиш жараёни кучли спорт жамоасини шакллантиради ва унинг манфаатларига содиқликни тарбиялайди. Спорт ғалабасига бўлган кураш жараёнида шуғулланувчиларда яхшилиқ қилиш, рақибни ҳурмат қилиш, ҳалоллик, ҳалол спорт курашини олиб бориш, тўғрилиқ каби ижобий фазилатларни вужудга келтиради. Умуман олганда, жисмоний машғулотлар жараёни шахсни интизомлилиқ, ҳалоллик, ҳақгўйлик, ўзаро ҳурмат, одамларга қийин ва зарур шароитда ёрдам беришга тайёр туриш, меҳнатсеварлик, ватанпарварлик ва бошқа асосий инсоний фазилатлар шаклланиб боришига хизмат қилади. Жамиятимизда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёвнинг 2017 йил 2 октябрдаги “Кураш” миллий спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Қарори қабул қилинди. Қарорда “Кураш” миллий спорт турини янада ривожлантириш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш назарда тутилган. Шундан келиб чиқиб Қадимий кадриятларимиз, хусусан мардлик, жасурлик, Ватанпараварлик, гуманизм ғояларини ўзида мужассам этган миллий спортимиз бўлган курашни оммалаштириш, кенг қўламда тарғиб қилиш ва ривожлантириш, дунёга танитиш ва ушбу кадриятимизни умумжаҳон дурдонасига айлантириш бўйича қатор ишлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, курашнинг тобора оммалашиб бораётганлиги нуфузли халқаро мусобақаларни ташкил қилишга, мавжуд инфратузилма ва моддий-техник базани модернизация қилишга, спорт инвентарлари ва кийимлари таъминотини яхшилашга, бу борада ишлаб чиқаришни кенгайтиришга, шунингдек соҳада малакали кадрлар, мураббийлар ва ҳакамлар тайёрлашга бўлган эътиборни янада кучайтиришни талаб этмоқда.

Кураш ўзбек миллий спорти сифатида дунёга юз тутди ва ўзининг жозибали усуллари, мукаммал тарбиявий аҳамиятини исботлади. Бирок курашни янада ривожлантириш, унинг фалсафасини, тарихини, тарбиявий аҳамиятларини илмий жиҳатдан мукаммал ўрганиш заруратидан холи эмас. Курашни Олимпия ўйинлари дастуридан ўрин олиши мақсадга мувофиқдир. Ўзбекистон раҳбарияти ва спорт жамияти, кураш фидоийлари ушбу йўлда самарали ҳаракат қилмоқда. Ишонамизки кураш Олимпия ўйинлари дастуридан муносиб ўрин олади. Умуинсоний кадрият сифатида тан олинади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керакки кураш бўйича машғулотларни ташкил қилиш ва курашчиларни тайёрлаш ўзига хос хусусият ҳисобланади. Бу жараён мураббий ёки мутахассисдан амалий билим ва тажриба талаб этади. Шунинг учун ҳам мураббийлар, курашчилар билан ишловчи мутахассислар машғулотларни самарали

ташқил қилиш, курашчиларн ҳар томонлама тайёрлаш борасида чуқур билимга эга бўлишлари лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёвнинг 2017 йил 2 октябрдаги “Кураш” миллий спорт турини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Қарори.

2. А.К.Атоев. Ёш ўсмирларга ўзбек курашини ўргатиш усулиёти. Тошкент – 2005. 146 бет.

3. Ф.Қ.Ахмедов, А.Р.Абдулахаов. Ўзбек кураши – миллий ва умуминсоний кадриятлар дурдонаси. Тошкент – 2017. 128 бет.

4. С.Турсинов [ва бошқалар]. Ўзбек миллий кураши: тарихи ва анъаналари. Термиз - 2015.